

ИСЛОМИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЖАМИЯТ МАЪНАВИЙ
ҲАЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ.

Мамадалиева Феруза Асроровна

фалсафа доктори (PhD),

Тошкент давлат аграр университети
доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185791>

Исломий қадриятлар нафақат кишилардаги маънавий-ахлоқий тарбия, балки аجدодларимиз маданий меросини чуқур ўрганишда муҳим ўринни эгаллайди. Шу жиҳатдан қараганда Исломий қадриятлар кенг қамровли фалсафий тушунчадир. Бу тушунча Ислом динидаги ворисийлик, анъанавийликни, диалектик тарзда уйғунлаштиради. Исломий қадриятлар таркибига энг аввало мусулмон минтақаси тарихида чуқур из қолдирган барча буюк алломаларнинг ўлмас асарларини киритиш мумкин.

Исломий қадриятларга бўлган муносабатга объектив нуқтаи назардан ёндошиш, унинг ривожланиш қонуниятларини тадқиқ этиш, миллий ва умуминсоний қадриятларга муносабатни шакллантириш энг асосий вазифалардан биридир. Бу эса, ўз навбатида, вояга етиб келаётган ёш авлод, қолаверса мутахассис-кадрларни комил инсон сифатида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. Зеро, «...Дин ўз мазмун-моҳияти билан азалдан жамият тараққиётига, кишиларнинг тафаккури ва маънавиятига, шу жамиятга холисона хизмат қиладиган маънавий комил инсонларни тарбиялашдек шарафли ишга хизмат қилиб келган» [6: 4].

Исломий қадриятлар жамият ҳаётида катта ижтимоий-сиёсий, фалсафий, тарбиявий аҳамиятга эга. Улар ўтмиш билан ҳозирги кун ўртасидаги ворисийликни ифодалайди, шу туфайли уларда миллатнинг тарихи, унинг ўтмиш ҳаёти, маданияти гавдаланади. Шунинг учун ҳам ҳар бир сиёсий тузум, ҳар бир давлат қадриятлардан ўз мақсади, манфаати йўлида фойдаланиб келинган ва ҳозир ҳам шундай бўлмоқда. Исломий қадриятлар ўз-ўзидан бевосита инсоннинг маънавий қиёфаси, турмуш тарзи, умуман, жамият тараққиётини белгилай олмайди. Исломий қадриятларнинг аҳволи, аҳамияти, инсонга кўрсатаётган таъсири, унинг истиқболи у ёки бу жамиятдаги ижтимоий тузум томонидан олиб борилаётган сиёсат, унинг манфаатлари билан узвий боғлангандир. Бу сўзларимизнинг исботи сифатида ўзбек халқи, унинг ҳаётида исломий қадриятларнинг турли даврларда турлича ўрин тутганлиги, айниқса,

муस्ताқиллик йилларида бу қадриятларнинг том маънода қадр топганлиги билан исботлашимиз мумкин.

Агар VIII-IX асрлар яхлит мусулмон минтақа маданияти шаклланаётган даврда Аллоҳ китобидаги муқаддас мазмунни шарҳлаб, ундаги улуғ ғояларни оддий инсонларга содда тил билан тушунтириб берган пайғамбаримиз Муҳаммад (сав) ҳадисларини мукаммал йиғиш, қоғозга тушириш, уларни турли ровийлар орқали етиб келиш жараёнини ўрганиб, саҳиҳ ва заифга ажратиш энг муҳим вазифа сифатида Имом Бухорий, Имом Термизий каби бизнинг диёримиздан етишиб чиққан минглаб улуғ муҳаддисларнинг ҳаёт моҳиятини ташкил этган бўлса, кейинги босқичда - X-XI асрларда Абу Наср Фаробий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино каби буюк алломалар мантиқий тафаккур йўлидан бориб, исломгача инсоният яратган илмий-фалсафий бойликни тавҳид таълимоти нуқтаи назаридан таҳлил қилиб, сарасини сара, пучагини пучакка ажратиб, мусулмон минтақа маданиятини янада бойитишга хизмат қилдилар.

Бу буюк мутафаккирларнинг илмий мероси ҳам ислом маънавиятини юксалтириш учун хизмат қилди. Шунинг учун ҳам М.Хайруллаев "IX-XII асрларда мусулмон маданиятидаги умумий маданий юксалиш Мовароуннаҳр ва Хуросон олимлари ижодида ўзининг юқори чўққисига кўтарилди. Эллинистик даврнинг охирларида фан ва маданият маркази Мисрнинг Искандария шаҳри деб ҳисобланган бўлса, IX-XII асрларда мусулмон маданиятининг «олтин даври» бўлмиш фан ва маданият ривожини Хуросон ҳамда Амударё ортидаги ўлка - Мовароуннаҳр (Марказий Осиё) ҳудудига кўчиб ўтди. Ўша даврларда Марказий Осиёдан Муҳаммад Хоразмий (783-850), Аҳмад Фарғоний (тах.865), Муҳаммад ибн Исмоил Бухорий (810- 870), Муҳаммад Термизий (824-892), Абу Наср Фаробий (873-950), Абу Райҳон Беруний (973-1048), Ибн Сино (980-1037), Маҳмуд Замахшарий (1075-1114) каби йирик алломалар етишиб чиқди, уларнинг беназир ақл-заковати она замин доврўғини оламга ёйди, номлари эса тарих зарварақларига абадий ҳарфлар билан ёзилди"[7:7,11] деб таъкидлайди.

Француз олими А.Массенинг Қуръон суралари ва ҳадисларни ўрганиш асосида чиқарган хулосасига кўра диннинг эзотерик қатлами аслида Одам Атодан, ислом динида эса Муҳаммад (сав)дан бошлангандир.[2:9] Бу фикрлардан маълум бўладики, нафақат ислом динининг, балки барча динларнинг эзотерик мазмуни ўзаро уйғун. Лекин инсоният тарихий эволюцияси нуқтаи назаридан қаралса, энг охириги дин ислом дини

бўлгани учун ва унинг энг мағзи, туб илдизи ислом метафизикаси, яъни сўфизм таълимоти бўлгани учун ва айнан унда “дил ба-Ёру, даст ба-кор” ғояси ва унинг амалиёти юксак ривожлантирилгани учун инсон ва инсоният маданиятининг кейинги тараққиёти айнан шу таълимотни англаш ва унинг кўрсатмаларига амал қилиш бўлиши керак, деган хулоса келиб чиқади.

Шу маънода нақшбандия тариқати мисолида энг юксак маънавий такомил, Алишер Навоийнинг “Лисонут-тайр” асари, Форобийнинг “Фозиллар шаҳри” мисолида энг юксак ижтимоий идеал айтиш мумкин. Айтиш пайтда шуни ҳам “айтиш лозимки, халқимиз маънавиятини юксалтиришда миллий урф-одатларимиз ва уларнинг замирида мужассам бўлган меҳр-оқибат, инсонни улуғлаш, тинч ва осойишта ҳаёт, дўстлик ва тотувликни қадрлаш, турли муаммоларни биргалашиб ҳал қилиш каби ибратли қадриятлар”нинг ҳам аҳамияти катта [3:96]. Бундай миллий қадриятларимизнинг шаклланишида эса исломий эътиқоднинг маърифий қуввати беқиёс аҳамиятга эга. Шуларнинг ҳаммаси улкан ва улуғ ислом маънавиятини ташкил этади.

Исломий қадриятлар тизимида шахс масъулияти имон, ахлоқ, бурч ва ижтимоий фаолликда намоён бўлади. Имон – исломий қадриятларда Аллоҳга, унинг фаришталарига, муқаддас китобларига, пайғамбарларга, охиратга, тақдирга ҳамда қайта тирилишга бўлган қатъий ишончни мустаҳкамлигини ифода этади. Зеро, имон, ахлоқ, бурч ва масъулият ижтимоий ҳодиса бўлиб, барча яратилган махлуқотлар орасида инсонга хос хусусиятдир. Чунки Аллоҳ инсон зотини барча мавжудотлар орасида азиз ва мукаррам қилиб яратди. Умуминсоний ахлоқий қадриятлар – сўз билан иш (амал), тил ва дил бирлиги, инсоф, диёнат, ҳалоллик- поклик, виждонлилик, садоқат, муҳаббат, ватанпарварлик, шунингдек, оила, жамият, халқ ва бутун инсоният олдидаги бурчни англаш каби фазилятлар Имонлилик шартлари ҳисобланади. Имон ишончга нисбатан чуқур фалсафий мазмунга эга. У дунёқараш ва эътиқод билан узвий боғлиқ бўлгани сабабли алоҳида нодир руҳий ҳолат сифатида намоён бўлади. Қуръони Каримда имонли инсонларнинг белгилари қуйидагича тавсифланади: улар мўмин, ҳалим, итоаткор, сўзи билан амали бир, поклик ва ҳалолликка интилувчи, ўз ваъдалари ва шартномаларига риоя этувчи, ибодатига амал қилувчи ва шунинг учун жаннат ворислари бўлган кишилардир”[5:94]. Имон уч нарсанинг бутунлигидан ҳосил бўлади:

Эътиқод, иқрор ва амал. Эътиқод чин дилдан ишониш, иқрор – сўзда буни тан олиш, Амал – ишончни яхши ишлар билан исботлаш. Алишер Навоийнинг “Маҳбуб ул - қулуб” асаарида қуйидаги сатрларни ўқиймиз: “Вафосизда ҳаё йўқ, ҳаёсизда вафо йўқ. Ҳар кимда бу икки йўқ – иймон йўқ ва ҳар кимда иймон йўқ – андин одамийлик келмак имкони йўқ” [1:114] Демак, ҳазрати Навоий айтганидек, имонсиз кимса одам эмасдир. Ўзини ҳақиқий инсон деб билган кишида иймон бўлади. Ҳақиқий инсон эса иймон - эътиқодсиз яшай олмайди.

Кайковуснинг Қобуснома асаарида имонли бўлмоқ ҳақида шундай жумлалар келтирилган: “Эй фарзанд, Худони таниғил, ҳамиша они ибодатин пеша қилғил. Эй фарзанд, ондин (Аллоҳдан) ўзга барча нимарсани танидинг, аммо ҳар вақтким ўзингни танисанг, Они танурсан” [4:26]. Демак, Кайковус айтмоқчики, инсон ҳамма нарсани билса-ю, ўзини ким эканлигини яъни ўзининг инсонийлик моҳиятини билмаса, у Аллоҳни ҳам англамайди ва унда имон ҳам бўлмайди. Хулоса қиладиган бўлсак, агар инсон ўзлигини таниса, бундай инсон Аллоҳни ҳам таниган бўлади. Аллоҳни таниган киши эса бу иймонли инсондир

Адабиётлар рўйхати:

1. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. (Нашрга тайёрловчи А.Н.Кононов). Москва-Ленинград, 1948, Б.114.
2. Иброҳим Ҳаққул. Тасаввуф ва шеърият. Т. 1991. 9- б.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч.- Тошкент: Маънавият, 2008. – Б.96.
4. Кайковус. Қобуснома. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти . 2015.-Б. 26
5. Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати. Тошкент: Фафур Фулом нашриёти - 2016. –Б.94.
6. Уватов У. Иймон нури. – Тошкент: Ёзувчи, 1996. – Б. 4.
7. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илк Уйғониш даври маданияти. - Тошкент: ФАН, 1994. – Б. 7-11.

